

EKOTIZIMLARNING XUSUSIYATLARI VA TURLARI.EKOTIZIMLARNING XILMA-XILLIGI VA ULARNING TUZILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367691>

**Tuxtamisheva Farangiz Salohiddin qizi
Omonova Munisa Shapoatovna
Abdumanopova Nargiza Baxodir qizi
Alijonova Marg'iyona**

Anotatsiya: *Shubhasiz, siz hech qachon eshitmagansiz ekotizimlar. Bu ekologik yoki ekologiya / ekolog kabi ko'rinadi, ammo unday emas. Ekotizim - bu atrof-muhitning bir qismi bo'lgan va tirik va inert mavjudotlardan tashkil topgan yaxlit tabiiy muhit. Ekotizimning har bir turi o'ziga xos yaxlitlikni ta'minlaydigan boshqalaridan o'ziga xos va har xil xususiyatlarga ega. Barcha ekotizimlar ekologik muvozanatni saqlashi sharti bilan faol va "sog'lom" bo'lib qoladi Ushbu tushunchalar sizga xitoy tiliga o'xshab ko'rinishi mumkin. Ammo, agar siz postni o'qishni davom ettirsangiz, biz sizga bularning barchasi haqida oson, sodda va qiziqarli tarzda ma'lumot beramiz. Siz ekotizim va mavjud turlari haqida ko'proq bilmogchimisiz?*

Kalit soʻzlar: *Produtsentlar, konsumentlar, redutsentlar, ekotizimlarning funksional birliklari.*

Ekotizimning bir qismi bo'lgan barcha tarkibiy qismlar mutanosiblikni keltirib chiqaradigan mukammal muvozanatga ega. Ham tirik, ham inert mavjudotlar funktsiyaga ega va tabiiy muhitda "xizmat qilmaydigan" narsa yo'q. Biz zerikarli hasharotlarning ayrim turlari "foydasiz" deb o'ylashimiz mumkin. Biroq, mavjud bo'lgan har bir tur atrof-muhitning hayotiyligi va funktsiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Bundan tashqari, nafaqat bu, balki tirik va tirik mavjudotlarning muvozanati ham Yer sayyorasini biz bilganimizga aylantiradi. Tabiat yoki insonparvarlashtirilgan ekotizimlarni tashkil etuvchi barcha jihatlarni o'rganish uchun fan javobgardir. Odamzot aksariyat hududlarni mustamlaka qilganligi sababli, bu ekotizimlarni o'rganishda asosiy o'zgaruvchidir.

Avval aytib o'tganimizdek, har xil ekotizim turlari mavjud uning kelib chiqishi sirt turlarida va unda saqlanadigan turlarda. Har bir alohida jihat uni o'ziga xos va o'ziga xos qiladi. Biz quruqlik, dengiz, er osti ekotizimlarini va navlarning cheksizligini topishimiz mumkin.

Ekotizimning har bir turida ko'proq evolyutsion yutuqlarga erishgan ayrim turlar ustunlik qiladi va shuning uchun ularning yashash tarzini yaxshiroq nazorat qiladi va soni bo'yicha ham, hududi bo'yicha ham kengayadi. Ekotizimning ko'rinishi Erning tarkibidan xulosa qilish mumkin, aksariyat ekotizimlar suvli, chunki sayyora suvning 3/4 qismidan iborat. Shunga qaramay, ko'plab turdagi er usti ekotizimlarining boshqa turlari mavjud. Ushbu turdagi ekotizimlarning aksariyati odamlarga ma'lum, chunki ular shahar markazlaridan unchalik uzoq emas. Inson barcha mumkin bo'lgan hududlarni mustamlaka qilishga urindi va shuning uchun ham u son-sanoqsiz tabiiy muhitni buzdi. Butun sayyorada deyarli hech qanday bokira hudud qolmasligi mumkin. Biz belgi qo'ydik. Ekotizimda biz hisobga olishimiz kerak bo'lgan ikkita asosiy omilni topamiz. Birinchisi abiotik omillar. Ularning nomidan ko'rinish turibdiki, ular hayotga ega bo'lmagan va barcha munosabatlarni ekotizim ichida mukammal qiladigan ekotizimlardir. Abiotik omillar sifatida biz Erning geologiyasi va topografiyasini, tuproq turi, suv va iqlimni topishimiz mumkin. Boshqa tomondan, biz topamiz biotik omillar. Bu o'simliklar, hayvonlar, bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar va protozoa turlari kabi hayotga ega bo'lgan tarkibiy qismlardir. Bu omillarning barchasi atrof-muhit zarur bo'lgan narsalarga va hayotning millionlab yillarga cho'zilishi uchun eng yaxshisiga qarab bir-biriga bog'langan. Bu ekologik muvozanat deb ataladi. Ekotizimning abiotik yoki biotik bo'ladimi, har bir tarkibiy qismi o'rtasida mavjud bo'lgan o'zaro bog'liqlik muvozanatli bo'lib, hamma narsa uyg'unlikda bo'ladi (qarang. Biyom nima?)

Agar ekotizimning ekologik muvozanati buzilgan bo'lsa, u o'z xususiyatlarini yo'qotadi va muqarrar ravishda buziladi. Masalan, ifloslanish orqali. Ekotizim turlari Endi biz mavjud bo'lgan turli xil ekotizim turlarini tavsiflaymiz. Tabiiy ekotizimlar Ular tabiat ming yillar davomida rivojlanib kelgan narsadir. O'shandan beri ular katta er maydoniga ega ular ham quruqlikda, ham suvda joylashgan. Ushbu ekotizimlarda biz insonning qo'lini hisobga olmaymiz, shuning uchun biz ularning sun'iy o'zgarishlarini boshqa ekotizim turlariga qoldiramiz. Sun'iy ekotizimlar Bular inson faoliyatidan hosil bo'lgan narsalardir. Bular tabiatning o'zi yaratgan sirtga ega bo'lmagan va ko'p jihatdan oziq-ovqat zanjirlarida foyda olish uchun yaratilgan joylardir. Inson faoliyati tabiiy ekotizimlarga zarar etkazadi va shuning uchun nomlangan ekologik muvozanatni muqarrar ravishda tiklash uchun uni tiklashga harakat qilinadi. Quruqlik Ular ichida biotsenoz faqat tuproqda va er osti qismida hosil bo'ladi va rivojlanadi. Ushbu muhitning barcha xarakteristikalari namlik, balandlik, harorat va kenglik kabi ustun va bog'liq omillarga ega. Biz o'rmonlarni, quruq, subtropik va boreal o'rmonlarni topamiz. Bizda cho'l muhiti ham bor. Bu erda ko'llar va daryolar mavjud bo'lgan barcha joylar mavjud. Bizda lotika va lentik bor

joylarni ham hisobga olishimiz mumkin. Birinchisi, mavjud bo'lgan bir tomonlama oqim tufayli mikro yashash joyi shakllanadigan oqimlar yoki buloqlar. Boshqa tomondan, lentik - bu toza suv oqimlari bo'lmagan joylar. Ularni turg'un suvlar deb ham atash mumkin. Dengiz ekotizimlari Yer yuzida eng ko'p tarqalgan. Buning sababi bu sayyoradagi barcha hayot dengizda rivojlana boshladi. Uni tashkil etuvchi barcha tarkibiy qismlar o'rtasidagi katta bog'liqlik tufayli u ekotizimning eng barqaror turlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, uning egallagan maydoni inson qo'li bilan zarar etkazadigan darajada katta Shunday bo'lsa-da, butun dunyo bo'ylab okeanlar va dengizlar insoniyatning jiddiy harakatlaridan aziyat chekmoqda, masalan, suvning ifloslanishi, zaharli chiqindilar, marjon riflarini oqartirish va boshqalar.

Cho'llarda yog'ingarchilik juda kam. Suv deyarli yo'qligi sababli, flora va fauna juda kam. Ushbu noqulay joylarda mavjud bo'lgan tirik mavjudotlar atrof muhitning juda noqulay sharoitlarida moslashish va yashash uchun katta imkoniyatlarga ega. Hayvonlarning turlari o'rtasidagi munosabatlar buzilmaydi. Ammo, agar oziq-ovqat zanjirini tashkil etadigan har qanday tur o'rtasida biron bir narsa yuz bersa, biz turlarning muvozanati davomida jiddiy muammolarga duch kelamiz. Agar bir tur o'z populyatsiyasini kamaytirsas, boshqalarida falokat keltirib chiqaramiz. Cho'llar juda quruq ekologik tizim va kunduzi bilan tun o'rtasidagi haroratning juda katta farqi tufayli juda zaif ekotizimdir.

Ushbu ekotizimlarda biz yuqori relyefni topamiz va ko'p hollarda juda tik. Bunday balandliklarda o'simliklar va hayvonlar yaxshi rivojlana olmaydi. Balandlik oshgani sayin biologik xilma-xillik kamayadi. Tog'ning etagida ko'plab turlar mavjud va ular atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi. Biroq, balandlik oshgan sayin, turlar kamayadi. Bo'ri, kamzul kabi hayvonlar va burgut va tulpor kabi yirtqich qushlarni uchratamiz.

daraxt zichligi va flora va faunaning yuqori miqdoriga ega. O'rmon, mo'tadil o'rmon, tayga va quruq o'rmon kabi ba'zi ekotizimlar mavjud. Umuman olganda, namlik, yog'ingarchilik va daraxtlar zichligi faunaning o'sishiga yordam beradi. Ekotizimda modda va energiya oqimi Yerda hayotning davom etishida quyoshdan kelayotgan energiya oqimi muhim rol o'ynaydi. Avtotrof organizmlar bu energiyadan foydalanib, fotosintez jarayonida organik birikmalarni sintezlaydi, geterotrof organizmlar esa ularni iste'mol qiladi. Iste'mol qilingan organik moddalar bilan birga ularning tarkibida saqlangan energiya geterotrof organizmlarga o'tadi. Kishi ovqatlanishida ajralib chiqadigan issiqlik, yog'och, toshko'mir yoki torfning yonishida chiqadigan issiqlik va yorug'lik o'sha quyoshdan olinib, to'planib qolgan energiyadir. Organizmlarning ozuqalanishiga ko'ra aloqalari trofik aloqalar deyiladi.

Organizmlar o`rtasidagi trofik aloqalar ozuqalar zanjirini hosil qiladi. Bu zanjir yopiq bo`lib, 3 ta zvenodan tashkil topadi:

1-zveno – produtsentlar bo`lib, bularga avtotrof organizmlar ya'ni yashil o`simliklar kiradi. Ular ozuqani yaratuvchilar hisoblanadi.

2–zveno – konsumentlar ya'ni iste'mol qiluvchilar. Bularga barcha hayvonlar va insonlar kiradi.

3-zveno – redutsentlar ya'ni o`zgartiruvchilar. Bularga mikroorganizmlar va zamburug`lar kiradi. Ular tuproqqa qaytgan organik moddalarni parchalab, oddiy anorganik elementlarga aylantiradi.

Shunday qilib, ekotizimda moddalar va energiya bir organizmdan boshqasiga o`tib oqib yuradi. Moddalar yopiq zanjir bo`yicha oqsa, energiya ochiq zanjirda oqadi, ya'ni u ertami-kechmi tashqi muhitga chiqib ketadi.

Nega tirik organizmning massasi u o`zlashtirgan moddalar massasiga teng emas? – degan savol tug`iladi. Axir odam o`zining 70 yillik hayotida o`rtacha 45 t. ovqat iste'mol qilsa, uning vazni shunchalik o`smaydi-ku! Gap shundaki organizmga kirgan ozuqaning faqatgina kichik bir qismi uning o`sishiga ya'ni vazn to`plashiga sarf bo`ladi. Uning ko`pchiligi nafas olish, harakatlanish, ko`payish va boshqa jarayonlar uchun sarflanadi, yana bir qismi esa hazm bo`lmay, chiqindi sifatida muhitga chiqarib tashlanadi. Organizm to`playdigan massaning u shu massani to`plash uchun oladigan ozuqa massasidan kam bo`lishini ekologik piramida qoidalari bilan tushuntirish mumkin.

Xulosa: Ekotizim turlarining umumiy soni yuzlab va minglab bo'lishi mumkin. Deyarli har doim turli xil vinotsning organizmlari turli xil ob'ektlarda oziqlanadi. Natijada murakkab ovqatlanish tarmog'i asoslanadi. Shu sababli har qanday turdagi shaxslardan foydalanish ekotizimga ta'sir qilmaydi. Bu uzoq vaqt davomida bardoshli bo'lishda davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Renovablesverdes.com
2. Uz.birmiss.com
3. Daglse.ru
4. Aim.uz

